

QORAQALPOQ TILINI O'QITISH METODLARI HAQIDA

Toremuratova Gulnaz Bisenbaevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'iro't tumani

26-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining qoraqalpoq tili (davlat tili) fani
o'qituvchisi

Annotatsiya: Qoraqalpoq tili darslarining samaradorligi – fan o'qituvchining o'qitish metodlarini yaxshi bilishi va metodni mavzuga mos to'g'ri tanlab olishi bilan aloqador. Metod yunoncha so'z bo'lib, izlanish yoki bilish yo'li nazariyasi, ta'limoti manolarini ifodalaydi. Aniq vazifani hal etishga yo'naltirilgan, borliqni amaliy yoki nazariy o'zlashtirish yo'llariniing yig'indisidir.

Kalit so'zlar: metod, usul, muallimning tushuntirishi, hikoyali tahlil, mashg'ulot, suhbatlashish, pinvort, interfaol, pedagogik texnologiya, insduktiv, deduktiv.

Qoraqalpoq tili darslarining samaradorligi – fan o'qituvchining o'qitish metodlarini yaxshi bilishi va metodni mavzuga mos to'g'ri tanlab olishi bilan aloqador. Metod-yunoncha so'z bo'lib, izlanish yoki bilish yo'li nazariyasi, ta'limoti manolarini ifodalaydi. Aniq vazifani hal etishga yo'naltirilgan, borliqni amaliy yoki

nazariy o'zlashtirish yo'llariniing yig'indisidir. Metod - ta'lim oluvchi bilan ta'lim beruvchining belgili bir maqsadga qaratilgan hamkorliktagi ishini tashkil etishning tartibga solingan usullar yig'indisidir.

Til faktlarini muhokama qilish metodi qoraqalpoq tilini o'rganishda kop qo'llaniladigan metod. Bu til faktlarini nazorat qilish, grammatik tahlil va adabiy badiiy asarlarning tilini muhokama qilish turida yuritiladi. Qoraqalpoq tili bo'yicha mashg'ulotlar - o'tilgan materialni toliq o'zlashtirish uchun beriladi. Mashg'ulotlar o'quvchini mustaqil ishlashga, o'ylanishga, o'tilgan materialni amalda qollanishga orgatadi. Induktiv va deduktiv metodlar – talabalarining, o'quvchilarning tafakkurini rivojlandiradi. Shaxsiy til faktlaridan umumiy xulosaga kelish induktiv metodi bo'lsa, umumlashgan shaxsiy faktlarni aniqlash daduktiv metodi demakdir. O'qitishning deduktiv metodidan induktiv metodiga otilsa, o'qituvchi va o'quvchi orasidagi aloqa shunchalik kuchayadi. Shu jumladan, xozirgi davrda diskussiya metodini qollanish katta ahamiyatga ega bolib bornoqda. Bu metodta o'quvchilar, talabalar ikkita guruhga bólinib, o'zaro fikr almashadilar. Keyin qayta aloqaga chiqishadi. Suhbatlashish metodida esa, o'quvchilar bir-birining savolnomasiga konvert orqali javob yozishadi. So'ng javoblar tahlil qilinadi. Muallim javoblarga izoh beradi. Rolli oyinlar – bunda o'quvchilar malum bir mavzuga aloqador rolli oyinlar tashkil etishadi, sahnalashtirishadi. Guruhda ijobiy kayfiyat paydo boladi.

O'qitish metodlarining tizimini aniqlashda asosan quyidagi belgilarni ko'rsatish mumkin :

tegishli fanni o'qitishda uning barcha tomonini qamrashi;

o'rganishga tegishli materiallarni tushunishi va o'zlashtirishi uchun zarur bo'lgan barcha metodik usullarning o'zaro bog'lanishi va uning bitta maqsadga qaratilishi ;

O'qitish mazmuniniing asosiy qismini tashkil qiluvchi barcha metodlar uchun qo'llaniladigan umumiy didaktik tamoyillarning birligi.

Til haqida ma'lumot berganda, uni atroflicha o'rganishni taqozo etiladi. Til degan nima- degan so'rovga har kim o'zicha javob izlaydi. Fikrlar analizlanadi, umumlashtiriladi. Bunday o'qitish dunyoda dolzarb hisoblanadi va odamdan faqatgina mantiqiy o'ylashni taqozo etmasdan, balki boshqalarning fikrlarini hurmat etishni ham taqozo etadi Hozirgi davrda o'qitishning yangidan yangi usullari, metodlari paydo bo'lmoqda. Shu tariqa yangi pedagogik texnologiya va interfaol usullar degan tushunchalar paydo bo'ldi, tabiiy hol-ki ular ham kundalik metodlarga aylanib bormoqda. Zamonaviy talaba yoki oquvchini darsga qiziqtirish, diqqatini tortish, kerak bolsa darsda “ushlab turish” oson ish emas, shunday ekan qoraqalpoq tilini oqitish jarayonida ham kundan-kun zamonga mos metodlar soni oshib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Qutlumuratov B. Qoraqalpoq tilin o'qitishning ayrim masalalari. Nukus, 1992. 2

Yeshmuhammedov va boshqalar. Ta'limda innavacion texnologiyalar. Tashkent, 2008

Golish L. V, Fayzullaeva D. M Pedagogik taxnologiyalarni biznes rejaalashtirish va loyixalashtirish. Toshkent, 2012